

УДК 94(4)

*Кирюхин Е.Д.***ХЕРСОНЕССКИЕ МОЗАИКИ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
РАННЕХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Мозаичное искусство — это одна из самых древних и впечатляющих форм декоративного искусства, которое прошло долгий путь развития от античных времен до христианской эпохи. Среди разнообразных форм искусства, воспринятых от античной традиции, напольные мозаики занимают одно из ключевых мест в художественной культуре раннего христианства. В ряде регионов, включая Северное Причерноморье Сирию, Албанию и Палестину, мозаичное оформление полов представляет собой практически единственное свидетельство художественной активности и редкий образец церковного декора.

Abstract. Mosaic art is one of the most ancient and impressive forms of decorative art, which has gone a long way from ancient times to the Christian era. Among the diverse art forms adopted from the ancient tradition, floor mosaics occupy one of the key places in the artistic culture of early Christianity. In a number of regions, including the Northern Black Sea region, Syria, Albania and Palestine, mosaic floor decoration is almost the only evidence of artistic activity and a rare example of church decoration.

Ключевые слова: Херсонес-Херсон, монументальное искусство, мозаика, христианство, декоративное убранство, базилика.

Keywords: Chersonesos-Kherson, monumental art, mosaics, Christianity, decorative decoration, basilica.

Истоки декоративной мозаики появляются в Древней Греции, искусстве этрусков, на Ближнем Востоке. Не смотря на значительную историю исследования, и сегодня сохраняется дискуссионность во множестве вопросов, связанных с развитием этого вида монументального искусства. В античности мозаика развивалась постепенно, от несложных картин и надписей, выложенных галькой на глиняных полах, к более сложным многоцветным настенным композициям из смальты и камней. Однако расцвет и совершенство мозаики относится к I - IV вв. н.э. на территории Римской Империи. Особый интерес представляют памятники эллинистических центров Ближнего Востока и Малой Азии. Мозаичные полотна выделялись своей реалистичностью, близостью к жизни, разнообразием исторических, бытовых, мифологических сцен, а также пейзажных мотивов. Некоторые из мозаик воспроизводил греческие живописные оригиналы. Мозаики украшали интерьеры вил, храмов, общественных и административных зданий в Малой Азии, городах Северного Причерноморья (мозаики были открыты в Херсонесе и Ольвии), в Северной Африке, на территории Испании, Англии и Франции. Техническое исполнение мозаик было предметом тщательной проработки, и его особенности подробно описаны в научных трактатах римских авторов, таких как

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Витрувий и Плиний Младший. Важность придавалась всем этапам создания мозаики: от подготовки основания и выбора материалов до полировки поверхности.

В раннехристианском мире IV–VI вв. напольные мозаики играли значительную роль в декорировании внутреннего убранства храмов. Во многом они продолжали античные традиции как в техническом, так и в изобразительном аспектах. Мастера мозаики, известные как *tessellarii*, уделяли особое внимание архитектурной среде, в которую их произведения должны были органично интегрироваться.

Изысканные орнаменты, украшавшие полы величественных сооружений были выполнены из мелкой гальки (*opus barbaricum*) или разноцветных мраморных фрагментов (*opus sectile*, *opus tessellatum*). Эти техники, обладая эстетической привлекательностью и функциональностью, активно развивались, обогащаясь новыми композиционными приёмами и мотивами, что нашло отражение в раннехристианском искусстве. В интерьере большинства раннехристианских базилик, связанных с эллинистической традицией, мозаичные украшения играли значительную роль. Они применялись не только для декорирования полов, но и для оформления стен и сводов раннехристианских сооружений на территории Римской державы. Присутствовали они и в Херсонесе-Херсоне.

На сегодняшний день Херсонские мозаики (сохранились только напольные) продолжают привлекать внимание исследователей. Их техника, сюжеты, особенности неоднократно анализировали специалистами. Наибольший интерес представляют памятники открытые в интерьере Базилики 1935 г., Загородного Крестообразного храма, Шестистолпного храм, Западной и Уваровской базилик, Базилики в Базилике и др. Истоки художественной традиции, лежащей в основе херсонесской школы, имеют свои аналогии. Так, «мастерские Антиохии, долго сохранявшие античные традиции, были главным художественным центром, передававшим эти традиции другим землям христианского Востока» [2, с 15] Смотря на мозаики Херсонеса можно увидеть схожесть мотивов в памятниках раннехристианских центров, в частности Сирии, Пластины. При изучении ранневизантийской архитектуры мы сталкиваемся с этапом её развития, когда различные виды искусства и культуры были неразрывно связаны в рамках одного памятника. Разделение этих элементов друг от друга приводит к утрате множества значений, которые возникают именно благодаря их синтезу. Поэтому мы предлагаем сопоставить напольные мозаики раннехристианских центров Сирии, Палестины, Балкан с Херсонскими. В качестве примера была рассмотрена мозаика Загородного Крестообразного храма, как наиболее сохранившаяся, детально изученная и многократно зафиксированная.

Важной частью мозаичного пола Крестообразного храма, является панно в верхнем углу постройки, над центральным залом, расставлено в ряд семь медальонов с изображением птиц, ваз, плодов, цветущих веток. Справа и слева от рамки центрального панно расположенного по три ряда подобных же медальонов с ещё большим разнообразием рисунков, заимствованных – по выражению К.К. Косцюшко-Валюжинича – «из царств растительного и животного» Очертания круглых медальонов создаются переплетением треугольных петель из «жгутов», имеющих две разных чередующихся расцветки. В ромбовидных промежутках между медальонами заключены одинаковые фигуры несложного геометрического рисунка [1, с 70].

Мозаичтаый пол **Русского Спасо-Вознесенского женского монастыря на Елеоне** (Палестина), Баптистерий Бутринта (Албания), музея в Апомеи (Сирия) демонстрируют значительное сходство благодаря использованию унифицированных

сюжетов и техник, что указывает на существование общих художественных традиций и методов производства, представляя собой похожую по смыслу художественную систему. Множество «звериных» и растительных мотивов, «запертых» в узорах, с эдентичной «жгутовой» цепью, той же цепью, которая является частью экспозиции вокруг полотна.

Используя, в основном, прежний, античный, технический и предметный репертуар, мастера-мозаичисты выкладывают и новые мотивы, и новые композиции, создают незнакомый дотоле пространственный образ церкви. По многим приемам и мотивам палестинские мозаики можно отнести к Антиохийской школе, и смотря на схожие сюжеты из разных регионов большой Империи.

Все это позволяет предположить о существовании возможной стандартизации мозаичного искусства, единой школы, мастера из которой расходились и творили по всей Империи. Широкая география крайне похожих сюжетов может быть следствием существования «прорисей», неких общепринятых, «стандартных» узоров, которые воспроизводились мастерами в разных, нередко далеких друг от друга городах. Совместное развитие художественных школ Херсона со школами других христианских центров способствовало формированию единого стиля раннехристианского мозаичного искусства, при этом каждый регион вносил свои уникальные элементы. Это взаимодействие привело к синтезу традиций и инноваций, что способствовало развитию новых техник и стилистических решений, оказавших влияние на последующие периоды византийского искусства.

Херсонские напольные мозаики IV–VI вв. представляют собой значимый элемент раннехристианского искусства, демонстрируя высокий уровень художественного мастерства и глубокую интеграцию византийских традиций с местными культурными особенностями. Сравнительный анализ с палестинскими и сирийскими мозаиками позволяет выделить как общие черты, так и уникальные региональные особенности, свидетельствующие о сложных механизмах культурного взаимодействия и совместного развития художественных школ различных регионов христианского мира. Эти мозаики не только украшают храмы, но и служат важными культурными артефактами, отражающими многогранность и богатство раннехристианской художественной традиции.

Источники и литература

1. Домбровский О.И. Византийские Мозаики Херсонеса Таврического. - Познань, - 2004. - Т.3. – 112 с.
2. Фомин М.В. О раннехристианской живописи Херсонеса-Херсона IV-VI вв. // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. – Тюмень, – 2014. - №5. – С. 13-19.